

ASOSIY KAPITALGA O‘ZLASHTIRILGAN INVESTITSIYALAR VA IQTISODIY O‘SISH O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK TAHLILI

Aydaniyazova Baxtigul Abilkasimovna

Moliya va iqtisodiyot kafedrası v.v.b docenti

Annotatsiya: Ushbu tezisda Qoraqalpog‘iston Respublikasida asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalarning dinamikasi hamda ularning hududiy yalpi mahsulotga (YaIM) ta’siri ekonometrik usullar asosida tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari investitsiyalar va iqtisodiy o‘shish o‘rtasida ijobiy hamda statistik ahamiyatli bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: investitsiya, YaIM, panel model, ekonometrika, hududiy rivojlanish

Abstract: In this thesis, the dynamics of assimilated investments in fixed capital in the Republic of Karakalpakstan and their impact on the gross regional product (GDP) were analyzed based on econometric methods. The research results showed that there is a positive and statistically significant relationship between investment and economic growth.

Key words: investment, GDP, panel model, econometrics, regional development

Kirish. So‘nggi o‘n yillikda O‘zbekiston Respublikasida xorijiy investitsiyalar hajmi sezilarli darajada oshib bordi va bu jarayon mamlakatda amalga oshirilgan iqtisodiy islohotlar bilan bevosita bog‘liqdir. Xususan, 2017 yildan boshlab iqtisodiyotni liberallashtirish, valyuta bozorini erkinlashtirish va investitsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan chora-tadbirlar xorijiy investorlar faolligini keskin oshirdi[1].

Mavzuning dolzarbligi. So‘nggi yillarda hududiy iqtisodiy rivojlanishda asosiy kapitalga yo‘naltirilgan investitsiyalar muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Xususan, Qoraqalpog‘iston Respublikasi misolida investitsiyalar hajmining sezilarli darajada o‘shishi iqtisodiy faollikning kengayishi bilan bog‘liqdir. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi — investitsiyalar dinamikasini baholash hamda

ularning hududiy yalpi mahsulotga (YaIM) ta'sirini ekonometrik usullar yordamida aniqlashdan iborat[2].

Hozirgi globallashuv sharoitida iqtisodiy o'sishni ta'minlashda investitsiyalar muhim omillardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish va infratuzilmani rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Qoraqalpog'iston Respublikasida so'nggi yillarda investitsiya faoliyatining sezilarli darajada oshgani kuzatilmoqda. Bu esa hududiy iqtisodiy o'sishning asosiy manbalaridan biri sifatida qaraladi. Shu sababli investitsiyalar va YaIM o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur tahlil qilish dolzarb hisoblanadi.

Adabiyotlar sharhi. Iqtisodiy nazariyada investitsiyalar iqtisodiy o'sishning asosiy determinantlaridan biri sifatida keng o'rganilgan. Xususan, Robert Solow tomonidan ishlab chiqilgan neoklassik o'sish modeli investitsiyalarni kapital jamg'arishning asosiy manbai sifatida talqin qiladi. Ushbu modelga ko'ra, investitsiyalar hajmining oshishi kapital zaxirasini ko'paytiradi va natijada ishlab chiqarish hajmi ortadi. Biroq, model uzoq muddatda kamayib boruvchi qaytish (diminishing returns) qonunini ham hisobga oladi. Keyingi rivojlanish bosqichida endogen o'sish nazariyasi vakillari, jumladan Paul Romer va Robert Lucas Jr., investitsiyalarni nafaqat jismoniy kapital, balki inson kapitali va innovatsiyalar bilan bog'liq holda tahlil qildilar. Ushbu yondashuvga ko'ra, investitsiyalar texnologik taraqqiyot va bilimlar oshishi orqali iqtisodiy o'sishga doimiy ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Empirik tadqiqotlarda investitsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik keng qo'llaniladigan ekonometrik usullar yordamida baholangan. Masalan, Robert Barro va Xavier Salai-Martin o'z tadqiqotlarida kross-mamlakatlar kesimida regressiya tahlilini qo'llab, investitsiyalar darajasi va iqtisodiy o'sish o'rtasida ijobiy va statistik ahamiyatli bog'liqlik mavjudligini aniqlaganlar. Shuningdek, panel ma'lumotlar asosida olib borilgan tadqiqotlar investitsiyalarning hududiy iqtisodiy o'sishga ta'sirini yanada aniqroq baholash imkonini beradi. Panel regressiya modellari (Fixed Effects va Random Effects) yordamida hududlar

o'rtasidagi o'zgarishlar farqlar nazorat qilinadi va natijalarning ishonchligi oshiriladi. Bu yondashuv ayniqsa rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotini tahlil qilishda samarali hisoblanadi[3].

Ma'lumotlar va metodologiya. Tadqiqotda 2010–2025 yillar davomida Qoraqalpog'iston Respublikasining tumanlari kesimida asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar ma'lumotlaridan foydalanildi.

1-jadval

	2010 y.	2011 y.	2012 y.	2013 y.	2014 y.	2015 y.	2016 y.	2017 y.	2018 y.	2019 y.	2020 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.	2024 y.	2025 yil yanvar-dekabr *)
Qoraqalpog'iston Respublikasi	496,4	950,3	1 242,1	2 415,0	3 990,6	6 021,2	3 778,3	2 822,0	6 757,8	8 750,6	7 089,8	8 110,7	10 254,0	12 959,2	20 567,7	27 010,1
Nukus sh.	100,0	182,4	468,2	1 576,8	738,8	797,7	591,4	1 087,7	1 401,7	1 620,7	1 248,5	1 681,8	2 414,8	3 028,2	3 381,1	3 554,5
<i>tumanlar:</i>																
Amudaryo	25,0	37,3	110,0	103,1	56,6	72,7	86,9	90,3	134,5	210,8	317,1	449,2	540,6	382,9	597,0	884,5
Beruniy	19,8	34,1	56,8	44,1	48,2	77,8	109,5	93,0	281,2	249,2	383,6	425,4	449,9	350,0	567,4	1 557,3
Bo'zatov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,9	103,6	99,5	118,6	104,1	63,9	156,6
Qorao'zak	7,3	11,1	9,8	12,5	32,1	82,7	70,6	55,9	278,0	208,0	198,4	308,8	1 881,2	2 818,8	6 528,9	2 636,1
Kegeyli	9,0	12,4	17,3	15,7	19,0	14,5	16,3	48,9	100,5	111,4	82,4	139,4	156,6	126,6	118,6	279,5
Qo'ng'iro't	77,9	98,8	159,1	219,9	2 721,0	4 558,6	1 926,9	530,6	812,7	839,2	948,6	1 071,1	1 199,3	2 225,2	4 856,2	9 542,4
Qonli'ko'l	4,0	6,1	9,8	14,5	14,9	11,3	22,0	46,9	73,8	358,4	68,4	158,5	168,0	167,9	245,1	443,7
Mo'ynoq	28,6	23,3	21,2	50,4	102,1	127,0	555,6	382,4	703,8	1 567,2	1 329,3	1 449,5	998,7	1 211,7	1 754,8	3 606,2
Nukus	7,1	12,0	17,9	27,3	41,8	45,7	67,6	56,3	117,5	193,9	130,7	182,0	222,5	338,4	265,1	907,1
Taxiatosh	12,4	15,0	14,5	-	-	-	-	30,8	2 144,6	1 517,1	565,4	312,7	352,2	106,8	175,9	835,2
Taxtako'pir	2,9	4,5	5,9	5,3	7,2	8,2	7,7	19,9	86,4	44,2	108,1	87,9	77,9	108,1	128,1	372,3
To'rtko'l	22,6	29,1	28,6	39,4	49,9	61,5	65,0	66,9	153,4	701,9	771,9	774,1	549,0	727,1	575,5	670,9
Xo'jayli	18,3	38,9	48,9	65,3	67,8	67,7	116,4	75,5	124,1	278,0	125,7	238,2	310,0	319,6	296,9	281,0
Chimboy	12,9	14,4	18,2	23,4	22,3	24,6	24,1	33,3	108,0	167,3	167,0	207,4	255,7	294,2	432,3	596,6
Shumanay	3,9	9,6	9,2	7,5	14,0	12,0	13,2	48,9	64,6	229,3	131,4	90,8	125,0	122,6	138,8	166,2
Ellikqal'a	16,2	26,0	41,2	41,0	47,6	59,0	104,2	142,0	158,2	407,5	409,7	434,4	434,0	527,0	442,1	520,0
Bo'linmaydigan hajm	128,5	395,3	205,5	168,8	7,3	0,2	0,9	12,7	14,8	16,6	-	-	-	-	-	-

Manba: Ushbu ma'lumotlar Qoraqalpog'iston Respublikasida Prezidenti huziridagi Statistikaning rasmiy saytidan olingan[4].

Ma'lumotlar panel ko'rinishda bo'lib, vaqt va hudud kesimini o'z ichiga oladi.

Ekonometrik model quyidagicha ifodalanadi:

$$\ln GDP_{it} = \beta_0 + \beta_1 + \ln I_{it} + \mu_i + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

Bu yerda: GDP_{it} - hududiy yalpi mahsulot; I_{it} - asosiy kapitalga investitsiyalar; μ_i - hududiy effect; α_i - vaqt effekti; ε_{it} - tasodifiy xatolik. Mazkur model logarifmik shaklda baholanib, natijalarni elastiklik ko'rinishda talqin qilish imkonini beradi.

O'zgaruvchi	Koeffitsient	p-value
ln(I)	0.52	0.000
Const	1.85	0.01
R ²	0.87	—

2-jadval. Panel regressiya natijalari (Fixed Effects)

Jadvalni talqin qilsak $\beta_1 = 0,52$ bu esa investitsiya 1% oshsa, YaIM 0,52%ga oshadi. Statistik ahamiyati $p < 0,05$ natijja ishonchli.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, 2010–2025 yillar davomida investitsiyalar hajmi umumiy o'sish tendensiyasiga ega. Xususan:

2010–2015 yillarda investitsiyalar tez sur'atlarda oshgan

2016–2017 yillarda qisqa muddatli pasayish kuzatilgan

2018 yildan boshlab barqaror o'sish davom etgan

2023–2025 yillarda maksimal darajaga yetgan

Bu holat hududda olib borilgan iqtisodiy islohotlar, investitsiya muhitining yaxshilanishi va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralarining natijasi sifatida izohlanadi. Ekonometrik tahlil natijalariga kura panel regressiya natijalari investitsiyalar va YaIM o'rtasida ijobiy va statistik ahamiyatli bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Asosiy natijalar quyidagicha b'olib investitsiya koeffitsienti musbat va ahamiyatli, modelning izohlanish darajasi yuqori b'olib va hududiy effektlar muhim rol o'ynaydi. Natijalarga ko'ra, investitsiyalar 1% oshganda, YaIM o'rtacha 4%–6% foizga oshadi. Bu esa investitsiyalarning iqtisodiy o'sishga sezilarli ta'sir ko'rsatishini bildiradi[5].

Muhokama. Olingan natijalar iqtisodiy nazariya va avvalgi empirik tadqiqotlar bilan mos keladi. Investitsiyalar iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi asosiy omillardan biri ekanligi yana bir bor tasdiqlandi. Shu bilan birga, hududlar kesimida investitsiya samaradorligining farqlanishi aniqlangan bo'lib, bu infratuzilma darajasi, ishlab chiqarish salohiyati va mehnat resurslari bilan izohlanadi.

Xulosa va takliflar. O‘tkazilgan tadqiqot asosida quyidagi xulosalar shakllantirildi:

- Asosiy kapitalga investitsiyalar barqaror o‘shish tendensiyasiga ega
- Investitsiyalar va YaIM o‘rtasida ijobiy bog‘liqlik mavjud
- Hududiy farqlar investitsiya samaradorligiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi

Qoraqalpog‘iston Respublikasida kam rivojlangan hududlarga investitsiyalarni yo‘naltirish va infratuzilmani rivojlantirish Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni kuchaytirish chora tadbirlarin ishlab chiqish. Hududiy investitsiya siyosatini takomillashtirish. Investorlar infratuzilma rivojlangan hududlarga ko‘proq sarmoya kiritadi. Transport yo‘nalishlari energetika ta‘minoti, suv resurslari va ekologiya va raqamli infratuzilmalanri rivojlandirish kerek.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasining “Investitsiyalar va investisiya faoliyati to‘g‘risida”gi 2019 yil 25 dekabrdaqi O‘RQ-598-son Qonuni.
2. Investitsiya (2024). O‘zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi. 2024-yilgi Investitsiya dasturi yakunlari. — Toshkent, 2024.
3. To‘raqulov, S. va Qodirova, N. (2024). “O‘zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb etishning zamonaviy mexanizmlari.” Iqtisodiyot va innovatsiyalar jurnali, №2: 45–52.
4. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Statistika agentligi rasmiy sayti ma‘lumotlari (www.qr.stat)
5. Akhmedov, B. “Long-term Effects of FDI in Uzbekistan’s Economy.” Journal of Economic Studies, 2022.

